

TRANSFORMER ARXITEKTURASI ASOSIDA TABIIY TILNI QAYTA ISHLASH USULLARINI TADQIQ QILISH

Muhriddin Qulmatov

Naziraliyev O'rinboy

Ilhom Jumabekov

*UMFT universiteti "Kommunikatsiya va raqamli texnologiyalar" kafedrası katta o'qituvchisi muxroka2525@gmail.com , Tel:+998-95-039-25-25

UMFT universiteti "Kommunikatsiya va raqamli texnologiyalar" kafedrası katta o'qituvchisi naziraliyevurinooy1996@gmail.com

UMFT universiteti "Kommunikatsiya va raqamli texnologiyalar" kafedrası assistent o'qituvchisi jumabekovilhom@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15518392>

Аннотация: В этой научной работе рассматриваются методы обработки естественного языка (NLP), основанные на архитектуре Transformer. Были проанализированы ключевые компоненты моделей Transformer – механизмы само-внимания и многоголовочного внимания – и изучена их роль в задачах NLP. В ходе исследования был проведен эксперимент с использованием моделей BERT и GPT на практике с использованием библиотек TensorFlow и HuggingFace на языке программирования Python.

Annotation: In this scientific work, research on Natural Language Processing (NLP) methods based on Transformer architecture is covered. The key components of Transformer models – self-Attention and Multi-Head Attention mechanisms-were analyzed and their role in NLP tasks studied. During the study, an experiment was conducted using BERT and GPT models in practice using the TensorFlow and HuggingFace libraries in the Python programming language.

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda Transformer arxitekturasi asosida tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) usullarini tadqiq qilish yoritilgan. Transformer modellarining asosiy komponentlari – Self-Attention va Multi-Head Attention mexanizmlari tahlil qilinib, ularning NLP vazifalaridagi roli o'rganildi. Tadqiqot davomida Python dasturlash tilida TensorFlow va HuggingFace kutubxonalari yordamida BERT va GPT modellarini amaliyotda qo'llash tajribasi o'tkazildi.

Kalit so'zlar: NLP, BERT, GPT, Self-Attention, TensorFlow, HuggingFace, Multi-Head, RNN, LSTM, GRU.

Tabiiy tilni qayta ishlash (Natural Language Processing, NLP) — kompyuter tizimlari yordamida inson tilini tahlil qilish, tushunish va generatsiya qilishga qaratilgan sun'iy intellekt sohasi hisoblanadi. So'nggi yillarda ushbu sohada sezilarli natijalarga erishildi, ayniqsa 2017-yilda Google tomonidan taklif

etilgan Transformer arxitekturasida bu yo'nalishda inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi.

An'anaviy rekurrent neyron tarmoqlar (RNN) va ularning modifikatsiyalari (LSTM, GRU) matnlarni ketma-ketlik asosida tahlil qilgan bo'lsa, Transformer modellar paralel ravishda butun matnga ishlov bera oladi, bu esa o'rgatish jarayonini tezlashtiradi va uzoq masofadagi so'zlar o'rtasidagi bog'liqlikni samarali aniqlashga yordam beradi.

Transformer modelning asosiy komponentlari:

Self-Attention mexanizmi

Self-Attention – har bir so'zning kontekstda boshqa so'zlar bilan munosabatini baholash imkonini beradi.

Formulasi:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (1.1)$$

Bu yerda:

- Q – Query,
- K – Key,
- V – Value,
- d_k – Key vektorining o'lchami.

Multi-Head Attention:

bir nechta self-attention natijalarini birlashtirib, modelga turli kontekstual munosabatlarni aniqlash imkonini beradi:

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h)W^O \quad (1.2)$$

Bu yerda har bir head – alohida Self-Attention mexanizmidan tashkil topgan.

Position Encoding:

Transformer arxitekturasida so'zlar ketma-ketligiga bog'liq bo'lmagan holda ishlaydi. Shu sababli so'zlarning pozitsiyasini belgilash uchun pozitsion kodlash qo'llaniladi.

$$PE_{\text{pos},2i} = \sin\left(\frac{\text{pos}}{10000^{\frac{2i}{d_{\text{model}}}}}\right), \quad (1.3)$$

$$PE_{\text{pos},2i+1} = \cos\left(\frac{\text{pos}}{10000^{\frac{2i}{d_{\text{model}}}}}\right), \quad (1.4)$$

Transformer modellarining NLP dagi asosiy qo'llanilishi:

Model	Vazifasi	Trilliard so'zlar bilan o'qitilgan	Qo'llanilish sohasi
BERT	Masked Language Modeling	Ha	Savol-javob, matn klassifikatsiyasi
GPT	Causal Language Modeling	Ha	Matn generatsiyasi, suhbatlar
T5	Text-to-Text Transfer	Ha	Mashinalar tarjimasi, yakunlash
RoBERTa	MLM(yanada yaxshilangan)	Ha	Matn tahlili, emotsiyalar

Transformer modellarining afzalliklari

- Paralel ishlov berish imkoniyati
- Uzoq masofali bog'liqlikni yaxshi aniqlash
- Oldingi modellarga qaraganda samarador va o'rganishga qulay

Transformer arxitekturasi NLP sohasida yangi davrni boshlab berdi. Uning asosidagi self-attention mexanizmi matnning chuqur kontekstini tushunishga imkon yaratadi. Kelajakda Transformer modellari yanada samarali va ixcham shaklda ishlab chiqilishi kutilmoqda (masalan: DistilBERT, TinyGPT).

Adabiyotlar:

1. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., et al. (2017).
2. Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2018). "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding".
3. Radford, A., Wu, J., Child, R., et al. (2019). "Language Models are Unsupervised Multitask Learners". Bird, Steven, Ewan Klein va Edward Loper.
4. Raffel, C., et al. (2020). "Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer" (T5 model). Yuldoshev D. Python dasturlash tilida matnni qayta ishlash usullari. Toshkent: Dasturlash Akademiyasi, 2021.
5. Lewis, M., Liu, Y., Goyal, N., et al. (2020). "BART: Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training for Natural Language Generation, Translation, and Comprehension".
6. Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023).
7. "Speech and Language Processing (3rd Edition, Draft)".

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

8. Eisenstein, J. (2019).
9. "Natural Language Processing"

